

Análise dos Critérios de Seleção de Artigos Científicos sobre RNAs na Disciplina de Biologia Molecular por Graduandos em Ciências Biológicas

**Ana Clara Magalhães de Lima¹, Raquel Martins²,
Vânia Marilande Ceccatto³**

¹Universidade Estadual do Ceará, CCS/Nutrição, e-mail: clara.magalhaes@aluno.uece

²Universidade Estadual do Ceará, CCS/Ciências Biológicas, e-mail: raquel.martins.rf@gmail.com

³Universidade Estadual do Ceará, CCS/Laboratório de Bioquímica e Expressão Gênica e-mail: vania.ceccatto@uece.br

RESUMO. A leitura crítica da literatura científica é essencial, pois permite analisar metodologias, resultados e limitações. Mas ainda desafiadora para graduandos, devido à linguagem técnica e à necessidade de conhecimento prévio. Este estudo teve como objetivo avaliar os critérios de graduandos em Ciências Biológicas da UECE na escolha de artigos sobre RNAs. Quatorze alunos selecionaram três artigos cada, justificando suas escolhas em quatro categorias: visão geral, função, título/tema e relevância atual. A função do RNA foi o critério mais frequente, seguida pelo título/tema, enquanto visão geral e relevância foram pouco citados. Conclui-se que há preferência por conteúdos aplicados, em detrimento de revisões e estudos recentes.

Palavras-chave: Leitura crítica. Aprendizagem. RNA.

1. INTRODUÇÃO

A leitura e a análise crítica da literatura científica são fundamentais na formação acadêmica e profissional. Essas competências permitem que o futuro profissional desenvolva a capacidade de compreender avanços teóricos, reconhecer a solidez metodológica das pesquisas e avaliar a relevância de novas descobertas para sua área de atuação (BRÅTEN & BRAASCH, 2017). No contexto universitário, esse exercício intelectual estimula o pensamento crítico, amplia a autonomia na busca por conhecimento e favorece a aplicação de conceitos aprendidos em sala de aula. Além disso, o contato contínuo com artigos científicos atualiza o estudante quanto às tendências e inovações de sua área, fortalecendo sua atuação em um cenário científico em constante evolução.

Contudo, estudantes de graduação frequentemente apresentam dificuldades na leitura científica, o que, segundo educadores, pode estar relacionado a lacunas em suas habilidades de alfabetização científica. Essas dificuldades podem se manifestar, por exemplo, na escolha dos artigos, com tendência a priorizar temas de interesse imediato em vez de uma análise aprofundada dos aspectos conceituais e metodológicos (KRONIRIS-LITOWITZ, 2013).

Entre os temas recorrentes na literatura científica das ciências biológicas, destaca-se o RNA, uma molécula que, juntamente com o DNA, carrega informações

genéticas, fundamental para a compreensão dos processos celulares e moleculares e diversas funções gênicas (ALBERTS, B. et al). Apesar de sua relevância, o ensino desse conteúdo em sala de aula ainda representa um desafio, devido à complexidade dos conceitos envolvidos e ao caráter abstrato que muitas vezes dificulta a aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, estratégias pedagógicas que promovam a contextualização e a construção ativa do conhecimento tornam-se essenciais, e a monitoria acadêmica surge como um recurso importante nesse processo, por oferecer um espaço complementar ao ensino formal, no qual os discentes podem revisar conteúdos, esclarecer dúvidas e participar de atividades dinâmicas e interativas. Além de favorecer a aprendizagem, a monitoria contribui para a formação do monitor, que desenvolve habilidades de comunicação, didática e aprofundamento teórico (BRAGA; FREITAS, 2021).

A análise dos critérios que estudantes de graduação utilizam ao selecionar artigos científicos sobre RNAs pode fornecer informações fundamentais para o aprimoramento de estratégias pedagógicas, auxiliando docentes na promoção de habilidades de letramento científico e no alinhamento entre objetivos de aprendizagem e práticas de pesquisa. Nesse sentido, este estudo busca avaliar os critérios utilizados por graduandos de Ciências Biológicas na escolha de artigos científicos sobre RNAs no âmbito da disciplina de Biologia Molecular, para a compreensão dos desafios e potencialidades no processo formativo.

2. METODOLOGIA

O estudo foi realizado com 14 estudantes da disciplina de Biologia Molecular, do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Cada participante foi orientado a selecionar três artigos científicos relacionados a diferentes tipos de RNA (mRNA, miRNA, siRNA, lncRNA, rRNA, entre outros) e a justificar o motivo de sua escolha. Os estudantes tinham a possibilidade de selecionar mais de um artigo referente ao mesmo tipo de RNA.

As respostas foram registradas em uma planilha eletrônica do Google Planilhas, sendo posteriormente categorizadas de acordo com o critério de seleção adotado pelos discentes. Para fins de análise, os critérios foram organizados em quatro categorias principais:

- Opção 1: o artigo apresentava uma visão geral sobre o RNA;
- Opção 2: o artigo abordava especificamente a função do RNA;
- Opção 3: o título ou tema do artigo despertou interesse;
- Opção 4: o artigo foi considerado relevante para a atualidade.

A análise dos dados combinou uma abordagem quantitativa, por meio da frequência com que cada critério foi utilizado na escolha dos artigos, e uma abordagem qualitativa, considerando as justificativas atribuídas pelos estudantes às suas seleções.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta a distribuição dos critérios de escolha dos artigos científicos utilizados pelos estudantes. Observa-se que a Opção 2 (função do RNA) foi a mais frequente, totalizando 18 escolhas, seguida pela Opção 3 (título/tema despertou interesse) com 13 escolhas. A Opção 1 (visão geral sobre o RNA) representou 8 escolhas, enquanto a Opção 4 (relevância para a atualidade) foi a menos citada, com apenas 3 escolhas.

Tabela 1. Distribuição dos critérios de escolha de artigos científicos sobre RNAs por graduandos em Ciências Biológicas

Critério de escolha	Total de escolhas	% de Escolha
Opção 1	8	42,9
Opção 2	18	31,0
Opção 3	13	19,0
Opção 4	3	7,1

Os resultados mostraram que a função do RNA (Opção 2) foi o critério mais frequente entre os estudantes, o que indica uma preferência por artigos que oferecem explicações diretas e aplicadas sobre o papel biológico. Esse padrão sugere que os alunos buscam conteúdos que os ajudem a compreender processos celulares de forma prática, possivelmente por considerarem esse tipo de abordagem mais útil para consolidar a teoria vista em sala. Esse resultado vai ao encontro de estudos que destacam que a percepção de relevância e aplicação prática dos conteúdos está associada a maior engajamento e motivação para a aprendizagem (JOHANSEN; ELIASSEN; JENO, 2023).

A escolha de artigos motivada pelo título ou tema (Opção 3) também foi bastante representativa, evidenciando que o interesse inicial e a atratividade do texto exercem influência direta na seleção da literatura científica, reforçando a relevância de despertar a curiosidade dos estudantes como estratégia para estimular o aprendizado. Contudo, observa-se ainda uma escassez de estudos que investiguem de forma aprofundada o impacto do título ou do tema na decisão de leitura, o que aponta para uma lacuna na literatura científica sobre o assunto.

Já a menor frequência das opções 1 e 4 (visão geral e relevância para a atualidade) sugere que os alunos dão menos atenção à abordagem ampla de determinados temas ou à atualização sobre tendências científicas recentes. O que pode apontar para uma dificuldade em reconhecer a importância de artigos de revisão e de estudos atuais no processo formativo. De acordo com estudos, muitos estudantes de biologia demonstram dificuldades em reconhecer a ideia central dos artigos científicos, concentrando-se excessivamente em detalhes específicos em detrimento de uma compreensão global, o que pode explicar a menor valorização de artigos de revisão (HOWARD et al., 2021).

Nesse cenário, mostra-se necessário uma maior orientação aos estudantes em relação ao aprofundamento conceitual, incentivando o contato com artigos de revisão que ofereçam uma visão ampla e integrada sobre os diferentes tipos de RNA, de modo a equilibrar o interesse pelo detalhe funcional com a compreensão global dos processos moleculares e a respeito da atualização científica, estimulando a busca ativa por publicações recentes e a reflexão crítica sobre suas implicações, o que possibilita aos discentes reconhecer a relevância contemporânea da biologia molecular em áreas como biotecnologia e saúde.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidenciou que os estudantes tendem a priorizar artigos que apresentem conteúdos de aplicação prática e explicações diretas, em detrimento de textos de caráter mais amplo, como revisões ou atualizações científicas. Esse padrão sugere uma preferência por abordagens que auxiliem na consolidação imediata da teoria vista em sala de aula, mas também revela dificuldades em reconhecer a importância de uma visão integrada e atualizada da biologia molecular. Assim, os resultados reforçam a necessidade de promover estratégias pedagógicas que incentivem tanto o interesse inicial e a curiosidade dos alunos, quanto aspectos relacionados a títulos e temas atrativos e o desenvolvimento de habilidades críticas de leitura, essenciais para compreender revisões e estudos recentes. Nesse sentido, a orientação docente e espaços como a monitoria tornam-se fundamentais para equilibrar a busca pelo detalhe funcional com a construção de uma visão global e crítica da literatura científica.

5. REFERÊNCIAS

- ALBERTS, B. et al. *Biologia molecular da célula*. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
- Braasch, J. L. G., & Bråten, I. (2017). The Discrepancy-Induced Source Comprehension (D-ISC) Model: Basic Assumptions and Preliminary Evidence. *Educational Psychologist*, 52(3), 167–181.
- BRAGA, Maria Camila; FREITAS, Herikson Araújo de. A monitoria acadêmica como aliada no processo de formação teórico-prática de licenciandos em ciências biológicas. *Revista de Iniciação à Docência*, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 155–170, 2021. DOI: 10.22481/riduesb.v6i2.8935. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/rid/article/view/8935>.
- HOWARD, K. N. et al. Insights on biology student motivations and challenges when reading and analyzing primary literature. *PLOS ONE*, v. 16, n. 5, p. e0251275, 10 maio 2021.
- JOHANSEN, M. O.; ELIASSEN, S.; JENO, L. M. “Why is this relevant for me?”: increasing content relevance enhances student motivation and vitality. *Frontiers in Psychology*, v. 14, 28 set. 2023.
- KRONTIRIS-LITOWITZ, J. Using Primary Literature to Teach Science Literacy to Introductory Biology Students. *Journal of Microbiology & Biology Education : JMBE*, v. 14, n. 1, p. 66, 2013.